

ЖУМАНИЯЗ ӨТЕНИЯЗОВ ДӨРЕТИҮШИЛИГІНДЕ БАЛАЛАР ЕРТЕК ХӘМ ПОЭМАЛАРЫ

Турсынбаев И.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Нөкис қаласы

Аннотация: Мақалада қарақалпақ балалар әдебиятында гиреули орны бар шайыр хәм жазыушы Жуманияз Өтениязовтың балаларға арналған ертеқ, ертеқ-поэма хәм поэмаларының жанрлық хәм идея-тематикалық, сюжетлик-композициялық өзгешелиги хаққында сөз етилген.

Таяныш сөзлер: балалар поэмалары, ертеқ, Ж.Өтениязов, қарақалпақ балалар әдебияты.

Жазыушы, шайыр, публицист Ж.Өтениязов бир неше жыллардан берли қарақалпақ балалар әдебиятын ертеқлери, қосықлары, гүрриңлери, поэмалары менен балалар әдебиятынан тийисли орын алып қиятыр. Оның «Жаңа жыл», «Шолақ жайын», «Еки мақтаншақ» қосықлар, ертеқлер топламы, 1996-жылы «Тынышлық сақшылары» сыяқлы очерк-қосықлар топламы «Қарақалпақстан» баспасынан жарық көрди. Ж.Өтениязов қарақалпақ әдебиятында М.Дәрибаев («Алтын жүзик»), Ә.Шамуратовлар («Мениң жолбарыслар менен жолығуларым») баслап берген, Т.Жумамуратов, Ш.Сейтов, К.Рахмановлар сәтли дауам еттирген халық ауызеки дөретіушилиги үлгилерин жетилистирип, заманагөйлестириу дәстүринен өнимли пайдаланды. Бул бағдарда оның бир неше ертеқлери, поэмалары дөретилди.

Ж.Өтениязовтың поэзиялық тилде жазылған ертеқ хәм поэмаларынан алдын бир неше ертеқ хәм гүрриңлерди прозалық тилде жәриялағаны мәлим. Оның қосықлары, ертеқлери, әпсаналары балаларға арналған ири көлемли ертеқ хәм поэмаларын жазыуда шеберлик мектебин өтегени белгилі болады. Орта хәм үлкен жастағы мектеп балалары ушын арналған «Еки мақтаншақ» гүрриңлер хәм ертеқлер топламы Ж.Өтениязовтың балалар прозасы тарауындағы шығармаларынан қуралған. Китапшаға жигирма төрт гүрриң хәм бир әпсана, үш ертеқ киргизилген. Гүрриңлерде инсан хәм тәбият арасындағы қарым-қатнас, инсанның тууылған үлкесине, мектепке, муғаллимге деген иззет-хүрметі, өз ара дослығы, улыуа инсанийлық қарым-қатнас мәселелери шебер сүүретленген. Бул мәселелер балалар турмысы менен байланысly алынып, жоқары тәрбиялық әхмийеттеги идея хәм тематикаға қурылған. Оның гүрриңлериниң тили балалардың қабыллауы ушын қолайлы, жеңил жазылған. Мысалы, «Жин терек» гүрриңинде қорқақлық хәм оның себебинен гәп-сөзлерге себепши болған баланың пикирлеу дүньясы оның жасына сай жеткерилип берилген. «Жин бар», – деп есаплап жүрген терегинен қорқып қашып жүрген бала бирден жүрексинип барлауға шығады хәм теректе хеш нәрсениң жоқ екенлигин көреді. Буның себебин атасының берген жууабынан алады. Гүрриңде тек ғана батырлық хәм қорқақлық хаққында емес, ал тазалық хаққында да балаларға тәрбиялық әхмийетке ийе пикирлер алға сүриледі. Балалар қыйын түсиниксиз хәм олар ушын қыйын қорқынышлы есапланған жин-жыпыр, қойымшылық х.т.б. сыяқлы түсиниклерге анықлық киритип, олардың қорқынышлы емес екенлигин Ж.Өтениязов «Адасқан бала» гүрриңинде де дауам еттиреді. Бул балаларды өзине исениуге, рууһый күшли болыуға тәрбиялайды.

Ж.Өтениязовтың балаларға арналған гүрриңлерининиң тематикасы хәр түрли. Оның гүрриңлеринде сюжет шийеленислери, қурамалы баянлаулар сезилмейди.

«Аралдағы акула» жанры бойынша фольклордағы әпсана жанрының жазба әдебияттағы жазыушы тәрәпинен жетилистирилген түри есапланады. Онда Абат батырдың жайын хәм акула аулағандағы шеберлиги, усталығы халық арасында әпсанаға айланыуы гүрриң етиледі. Арал теңизиниң толып тасып турған уақтында халық турмысы, жайынлар, оларды аулаудағы усталық, жыртқыш акуланың Аралда болыуы, оның биреуин Абат батырдың услап алыуы, соңынан Арал сууы тартылғанда оның түбинен акуланың тисиниң табылыуы сыяқлы уақыялар избе-изликте байланыстырылып сүүретленеди. «Батыр қарауытып жүрген үлкен жайынларды көрип сирә қорықпады. ол қайықтың түбинде жатырған тонын алып, ишине темир ошақ пенен қумған-қазанды орап, ишине байлап теңизге таслапты. Үлкен жайын бул олжаны ашкөзлик пенен жутып, өзинен-өзи қайыққа байланып қалыпты. Абат батыр шанышқының сабына арнайды беккем етип байлап қайықты аудармақшы болған жайынның бири қайықты сүйреп, изине ерип баратырғанын көрген басқа жайынлар оның изинен қалмай жүзе берипти. Азырақ уақыт өткеннен кейин толқын қайтыпты да, қайықлар «Домалақ көл» диң ишинде қалып қойыпты» [2:95].

Ж.Өтениязов поэзиясында «Шолақ жайын», «Сақшы», «Еки мақтаншақ», «Моншақ» х.т.б. сыяқлы ертеқлерин шайырдың дөретіушилик изленислериниң жемиси сыпатында қарауымызға болады. Оның қосық қатарлары менен жазылған ертеқлериниң айырымлары поэманың талаптарына жууап береді.

«Еки мақтаншак» ертеги бир неше композициялы бөлімлерге қурылған. Пышық азанлы-кеш үйде отырып тышқан аұлайды. Бир күни тышқанды ушлап алып, оны жемей, қызық етиұ ушын оны жиберип, ойнап отырады. Тышқан пышықтан қашып, етиктің қонышына кирип кетеди. Пышық оны ушлай алмайды. Тышқан пышықтың үстинен күлип, мақтанады. Ертеқ сю-жетинде тышқан менен пышықтың артықша мақтаншаклығын сүүретлейди. Ертеқ төрт бөлімнен турады, бөлімлердеги қатар санлары тең емес. Ертектің биринши бөліми пышықты тәрийплеуге арналған. Бунда оның сыртқы көриниси, күндиз ислеитугын ҳәрекетлери сүүретленеди. Екинши бөлімде пышықтың түнде тышқан аұлайтуғын ҳәрекети 8 қатарда сүүретленген. Үшинши бөлімде урлықшы тышқан ҳәм оны пышықтың аұлауы сөз етиледи. Төртинши бөлімде сюжет үш композициялық бөлімде сөз етиледи. Биринши бөлімде пышықтың бир күни тышқанды ушлап оның менен ойнауы, екинши бөлімде тышқанның пышықтан қашып етиктің қонышына тығылыуы ҳәм пышыққа мақтанып доқ урыуы, үшинши композициялық бөлімде еки мақтаншактың қайсысының мақтанғанлығы ҳаққинда балаларға сорау таслау арқалы жуумақ бериуи орын алған.

Ертеқте пышық образы балаларға түсиникли тилде ҳәм қысқа қатарларда берилген:

Түнде «аңға»
Шығар ол
Таса жерде
Буғар ол,
Өтирикке
Қаңғыйды,
Тышқанларды
Аңыйды.

Ал, тышқан образы да оған тән болған сыпатлы белгилерди сүүретлеу арқалы жаратылған:

Полды тесип,
Кемирген,
Нан урлап жеп семирген.

Ж.Өтениязовтың «Сақшы» ертеги еки бөлімнен турады. Биринши бөлімде қораздың сақшы-лық хызметлери санап өтиледи. Ертеқ «Еки мақтаншак» ертеги сыяқлы киши жастағы балалар-дың оқыуы, түсиниуи ушын аңсат болған төрт бууыннан ибарат қосық қатары менен емес, ал, 7-8 бууынлы, еки қатары уйқасқан қосық қатарларында жазылған.

Екинши бөлімде қораздың «сақшылық жумысынан» келип шығатуғын бир неше ўақыяларды сөз етеди. Усы сөз арқалы қораздың батырлығы мақталады. Қораздың дауысын да шайыр уйқас ушын пайдаланады.

Түнги саат «1» болды,
Қораз ушып түргелди:
Ғоқ-қо-ғоқ, ғоо-ған-ғоғооқ!
Уйықламай жан қалған жоқ!
Уйықламаған уйықласын.
...Түнги саат «3» болды,
Қораз тағы шақырды.
Ғоқ-қо-ғоқ, ғоо-ған-ғоғооқ!
Еле азан болған жоқ!...
Сааттың тили «6» да:
... Ғоқ-қо-ғоқ, ғоо-ған-ғоғооқ!
Көп уйқыдан пайда жо-оқ:
Жетиде турып, жууынып,
Шынығыу ислеп жууырып...

Ертеқте қораз образы арқалы балаларды, әсиресе, ер балаларды шаңарақтың қорғаушысы бо-лыуға, жууапкершиликли, мәрт болыуға шақырады. Соның менен бирге ертеқте урлықшылық ҳәм оның унамсыз ақыбетлери ҳаққинда да мәселелер көтериледи.

Ж.Өтениязовтың «Моншак» ертеги киши жастағы, атап айтқанда, мектепке шекемги бала-ларға арналған. Ертеқ мазмуны, композициясы жағынан қарақалпақ халық ауызеки дөретиуши-лигиндеги «Өтирик өлең»лерге ұқсас. Себеби, ўақыялар раўажланыуы барысында лаптан шебер-лик пенен пайдаланған. Ертеқ улыўма 13 композициялық бөлімнен турады. Ертеқ қаҳарманлары Айгүл менен Хұрзада қыста қар жауғанда далада бир моншакқа таласып, оны шашып алады. Моншаклар қар менен көмилип қалады. Ыақыяның қалған даўамы 13 бөлімге бөлинип раўаж-

ландырылады. Асыра сүўретлеўге негизленген ўақыялар он үш бөлимге бирлеседи хәм ертектің сюжетиниң пүтин логикалық бирликтеги картинасын пайда етеди.

Бул ертектеги ўақыялардың раўажланыў жағдайлары, сюжетлик қурылысы, композициясы өтирик ертеклердиң жанрлық өзгешелиги тийкарында жазылған поэма деп есаплаўға тийкар жаратады.

“Шолақ жайын” ертегинде ўақыялардың қурамалылығы, драматизмге толы халатларды шебер жайластырыўы, образлар системасы жағынан поэманың талапларына жуўап береді. Бирақ, ертекте бас қахарман балалар әдебиятына тән образ жасаў өзгешелигине сай жайын образы болып табылады. Жайын хәм куслар, тәбияттың өзине инсаний сыпатлар ендириледи. Соның менен бирге, саўдагер, балықшы сыяқлы инсан образлары да биргеликте образлар системасын дүзеди. Поэмада тәбиятқа зыян жеткизетуғын ашкөз адамлардың жайын тәрәпинен жазаланыўы – әдалатлықтың қарар табыўы сыпатында сүўретленеди.

Ертеқ поэманың композициясы хәрекеттиң басланыўы, раўажланыўы, шыңы хәм шешими сыяқлы дәстүрий үлгиде қурылған.

Шайырдың “Өтеш батыр” поэмасы басқа поэмаларына салыстырғанда реалистлик сүўретлеў өзгешелиги менен айырылып турады. Онда Өтештиң батырлық ис-хәрекетлери, халқына еткен хызметлери сюжетлик линияны басқарады. Бул поэма да балаларға арналған болғанлығы ушын тили жеңил, көркемлиги, эстетикалық тәсири жағынан балалардың қабыл етиўине қолай етип жазылған.

Улыўмаластырып айтқанда, шайыр, журналист, прозаик Ж.Өтениязовтың балаларға арналған ертеқ хәм поэмалары киши хәм орта жастағы оқыўшыларға бағысланып, бул шығармалар арқалы дәретиўшиниң өзине тән индивидуаль стили қәлиплескенлиги белгили болады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Қурбанбаев И. Қарақалпақ балалар әдебияты. – Нөкис, 1988.
2. Өтениязов Ж. Еки мақтаншақ. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1996.
3. Өteniyazov J. Araldaǵı akula. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2018.